

Ökonomische Bewertung eines Heat Highways zwischen existierenden Fernwärmenetzen

Thema: Energie- und Klimapolitik, Versorgungssicherheit

Katharina Rusch¹⁽¹⁾, Simon Moser⁽¹⁾

⁽¹⁾Energieinstitut an der JKU Linz

Motivation und zentrale Fragestellung

Fernwärme ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zu regional verankerten, erneuerbaren und effizienten Energiesystemen. In einem österreichischen Anwendungsfall untersuchen wir, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, einen Heat Highway, d.h. eine Verbindung mittels eines „Supra-Regional District Heating Networks“ (SRDHN) [1] zwischen Linz und dem 30 km entfernten Wels zu schaffen. Solche überregionalen Fernwärmenetze verknüpfen bestehende Fernwärmesysteme und können so die Versorgungssicherheit erhöhen, das Risiko von Ausfällen verringern und nachhaltige sowie kostengünstige Energiequellen besser nutzen. Durch die Bewertung von Kosteneinsparungen, CO₂-Reduktionen und Effizienzgewinnen wird das Potenzial für den Aufbau eines SRDHN evaluiert.

Methodische Vorgangsweise

Mithilfe des sogenannten Heat Merit Order (HMO)-Modells [2] bewertet diese Analyse die potenziellen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile einer Verbindung der beiden lokalen Fernwärmenetze. Basierend auf größtenteils öffentlich zugänglichen Daten wird die durch ein SRDHN ermöglichte Optimierung der Wärmeerzeugung berechnet. Dies erfolgt ex-post über einen Zeitraum von vier Jahren, von Januar 2018 bis Dezember 2021. Das System umfasst zwei Standorte mit insgesamt zehn Einheiten, wobei die Grundlast durch jeweils eine Müllverbrennungs-KWK (WtE CHP) gedeckt wird. Diese werden ergänzt durch ein Biomasse-KWK (Biomass CHP) und fünf Gas-KWK (Gas CHP) in Linz und jeweils einen Gasheizkesselblock (Gas HOB) für Spitzenlasten und als Reserve.

Das HMO-Modell ordnet die Einheiten für jede Stunde aufsteigend nach ihren Grenzkosten für die Wärmeerzeugung und bestimmt, welche Einheiten zur Deckung des Wärmebedarfs wirtschaftlich eingesetzt werden. Innerhalb dieser Kostenhierarchie erzeugen weniger effiziente Einheiten weniger Wärme und können durch kostengünstigere Alternativen ersetzt werden. Die Summe der stündlichen Kosten eines Jahres ergibt die Summe der variablen Kosten der Wärmeerzeugung. Durch den Vergleich der Kosten des simulierten verbundenen SRDHN mit den summierten simulierten Kosten der individuellen lokalen Wärmeerzeugung kann abgeleitet werden, ob die Verbindung wirtschaftliche Vorteile bringt und in welchem Umfang. Die jährlichen Kosteneinsparungen dienen, unter der Berücksichtigung von Annahmen und Restriktionen, zudem als Grundlage zur Bewertung, ob die Einsparungen eine Investition in die Verbindungsleitung (CAPEX der Pipeline) rechtfertigen.

Essenziell für das Verständnis der Ergebnisse ist, dass die in der Simulation eingeführte Verbindung immer eine Optimierung ermöglicht, die Einsparungen sind immer ≥ 0 . Im schlechtesten Fall würde die Simulation die SRDHN nicht nutzen und die lokalen Anlagen wie bisher betreiben. Es ist somit ersichtlich, dass die Einsparungen erst die Errichtung und den Betrieb der Leitung rechtfertigen müssen und sich aus dem Ergebnis keine einfache Aussage zur Wirtschaftlichkeit der Leitung ableiten lässt.

Das Modell wird aktuell weiterentwickelt, um besser die tatsächlichen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen abbilden zu können; dazu gehören die Flexibilität und das Rampenverhalten der Wärmeerzeugungsanlagen, Wärmeverluste, Transportdauern, die stärkere Orientierung an übergeordneten Strommärkten, etc.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Substitution von Einheiten folgt einem klaren saisonalen Muster: Bei starker Nachfrage im Winter decken die Anlagen primär das eigene Netz ab, es ist wenig Energie übrig, um verschoben zu werden. Im Sommer decken die beiden Müllverbrennungsanlagen die lokale Nachfrage. Vor allem in den Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst wird in der Simulation Wärme der Welsener Müllverbrennungsanlage nach Linz verschoben, wo primär die Gas-KWK-Anlagen ersetzt werden, wie in Abbildung 1 dargestellt. Diese Integration führt zu einer Reduktion der variablen Kosten der

¹ Jungautorin: Altenberger Str. 69, A- 4040 Linz, +43-732/2468-5679, rusch@energieinstitut-linz.at, www.energieinstitut-linz.at

Wärmeaufbringung um durchschnittlich 16,3% pro Jahr (andere Kostenkomponenten der Fernwärmebereitstellung wie Netzkosten oder Fixkosten der Anlagen werden in der Simulation nicht beachtet). Durch die Substitution der Wärmeerzeugungseinheiten kann eine Verringerung der CO₂-Emissionen um durchschnittlich ca. 15% pro Jahr erzielt werden.

Abbildung 1: Simulierte Energieflüsse zwischen Linz und Wels, beispielhaft für das Jahr 2019. Die Abszisse repräsentiert die Tage des Jahres, während die Ordinate die Veränderung der Wärmeerzeugung in MWh darstellt (vertraulich). Positive Werte zeigen eine zusätzliche Wärmeerzeugung durch die Einheiten aufgrund der etablierten Verbindung, während negative Werte eine Reduzierung der Wärmeerzeugung widerspiegeln.
Quelle: Eigene Simulation.

Literatur

[1] S. Moser and S. Puschnigg. Supra-regional district heating networks: A missing infrastructure for a sustainable energy system. *Energies*, 14(12):3380, 2021

[2] S. Moser, S. Puschnigg, and V. Rodin. Designing the heat merit order to determine the value of industrial waste heat for district heating systems. *Energy*, 200:117579, 2020.